

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№5

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

*Elektron nashr,
469 sahifa, may, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan
"Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan
milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha
"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Mahalliy budjetlar daromadlarini oshirish imkonoyatlari	12
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank aksiyalarining bozor bahosini shakllantiruvchi omillar va baholash metodologiyasi	18
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Namangan viloyatida kichik biznes subyektlarini yanada rivojlantirish va ular samaradorligini oshirish.....	23
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Kichik biznesni tijorat banklari tomonidan moliyalashtirishning o'ziga xos jihatlari	31
Nematulloyev Suxrob Sobirovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	35
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Prospects for improving the efficiency of deposit operations in commercial banks	42
Olimov Abror Axadjon o'g'li	
Bank tizimida moliyaviy innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar mohiyati va ahamiyati.....	51
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
Elektron tijoratnini rivojlantirishni boshqarish samaradorligini baholash natijalari tahlili.....	57
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida xotin-qizlar barqaror ish bilan bandligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	63
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	70
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
The role of sports marketing in training leadership personnel in the sports management system.....	75
B.Y.Hamraev	
Sanoat korxonalarida quyosh energiyasidan foydalanish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish yo'llari	79
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi	85
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
Роль центрального банка в контроле инфляции: политика инфляционного таргетирования	95
Камилова Наргиза Абдукахоровна, Пиримкулов Фирдавс Шухратович	
Ко'pkari ot sporti o'yini chavandozlari sport kiyimini ishlab chiqish uchun tavsiya etilayotgan matolarning xususiyatlari tahlili	102
Musayeva Lobar Sayfullayevna, Po'latova Saboxat Usmanovna	
Оценка технико-экономических показателей автономной фотоэлектрической установки с устройством очистки от снега.....	107
Юлдошев Исроил Абриевич, Рустамова Шахноза Шухрат кизи, Ботиров Бозорбек Мусурмон угли, Жураев Обид Шавкатович, Атоева Мохинур Амриллаевна	

Some considerations about the specific features of advertising texts.....	116
Mustaqimova Kunduz Sobirovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank xizmatlari amaliyoti tahlili.....	121
Tangriev Izzat Raxmatullaevich	
Fransuzcha va o'zbekcha terminlar vektori asosidagi semantik o'xshashlik.....	125
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Abduaxadova Zilola Jamoliddinovna	
Sayyohlik tilining raqamli tadqiqi: fransuz va o'zbek terminlarining multimodal vektor va vizual xaritalanishi.....	131
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Обеспечение финансовой устойчивости предприятий: проблемы и решения	136
Аллаберганов Зокир Гойибович	
Qurilish korxonalarini boshqarishning tashkiliy mexanizmlarini shakllantirishdagi muammolar	142
Alijonov Jamshid Alijon o'g'li	
Innovatsion startaplarni moliyalashtirishda venchur kapitali	149
Bozorova Ozoda Raximovna	
Pul-kredit siyosati orqali iqtisodiyotni tartibga solish	154
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Yashil buxgalteriya hisobi va ekologik masalalarga oid xalqaro talablar va yondashuvlar	163
Eshquvvatova Muxlisa Avaz qizi	
Sug'urta tashkilotlari moliyaviy hisobotlari auditida muhimlik va risk darajasini aniqlash uslubiyotini takomillashtirish	169
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
Chizmageometriya fanida gamifikatsiya va didaktik o'yinlarning samaradorligi.....	174
Yo'ldashev Solmonjon Iqboljon o'g'li	
Tijorat banklarining nodepozit moliyaviy resurslarini optimallashtirish	179
Tangirkulov Bekzod Boxadirovich	
Теоретические аспекты, причины и специфика безработицы (на примере Республики Узбекистан)	186
С.Э. Холмуратов	
Xalqaro oziq-ovqat bozorida raqobat sharoitida meva-sabzavotchilik tarmog'ini rivojlantirishga oid xorij tajribalari	191
Mengnorov Almardon Abdirahmonovich	
O'zbekistonning butunjahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonlari va uning soliq tizimiga ta'siri	202
Qurbonov Muxiddin Abdullaevich	
Qoraqalpog'istonda mehmonxona xo'jaligining hozirgi holati tahlili	207
Xalimova Fayoza Nafasovna	
Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning bugungi kundagi ahamiyati.....	212
Norboyeva Mahliyo Rustamovna, Komiljon Baxromov Muzaffar o'g'li	
Method of drying melon using solar radiation and a household solar-infrared dryer.....	216
Khakimova Sabina Shamsiddin qizi, Qodirov Jobir Ro'zimatovich, Mirzayev Shavkat Mustaqimovich, Yangiboyev Fayoz G'aybulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ini moliyalashtirish istiqbollari	227
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	

Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	
Прямые иностранные инвестиции как основной фактор повышения конкурентоспособности экономики стран	238
Наврузов Икрам Абдуллаевич	
Qishloq xo'jaligini moliyalashtirish tizimini takomillashtirish	243
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Tayyor mahsulotlar hisobi bo'yicha xorij tajribasi va ulardan respublikamizda foydalanish imkoniyatlari.....	248
Xotamov Alisher Xotamjon o'g'li, Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
Sanoat korxonalarida asosiy vositalar qadrsizlanishi va eskirishini hisobga olishni optimallashtirish.....	255
Kurbonova Shaxrinov Avazxonovna	
Korxonalarda ishlab chiqarish xarajatlarini auditorlik tekshiruvidan o'tkazish	262
Tulovov Erkinjon To'liqin o'g'li, Shanasirova Nodira Abdullayevna	
Digital transformation in public sector: advantages and challenges of the integration.....	266
Abdurakhmanova Sevinch	
Стратегическое планирование и предсказание результатов деятельности организации.....	271
Алимов Бехзоджон Наврузжонович	
Влияние привлечения инвестиций в национальную экономику на повышение конкурентоспособности предприятий.....	277
Каримова Дилафруз Садирдин кизи	
Nomoddiy aktivlar auditida sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari.....	283
Rozmatova Umida Yuldashevna	
To'g'ridan-to'g'ri sug'urtalash operatsiyalari bo'yicha sug'urta zaxiralarini shakllantirishni xalqaro standartlar asosida tashkil etish.....	290
X.A.Raximov	
"Sog'liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklik loyihalarini moliyalashtirishning innovation mexanizmlari va normativ asoslari"	294
Karabaev Sanjar Abdusamatovich	
Tibbiyot muassasalarida iqtisodiy barqarorlikning dinamik tahlili	302
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Korxonada faoliyatini optimallashtirishdagi iqtisodiy tahlilning roli va ahamiyati.....	308
Sattorov Mirjahon	
Роль контекстного маркетинга в условиях ограниченной аудитории и дефицита ресурсов.....	313
Дебердиев Анвар	
O'zbekistonda korxonalarining iqtisodiy barqarorligini raqamli texnologiyalar yordamida oshirish	319
Iminova Nargizaxon Akramovna, Mo'yidinov Ma'murjon Mansurjon o'g'li	
Jahon amaliyotida eksport moliyalashtirishi: uning shakllari, afzalliklari va kamchiliklari	328
Xudoynazarov Sherzod Ismoilovich	
Ramli transformatsiya va korxonaning barqarorligi.....	333
Soibov Nozimbek Faxridin o'g'li	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish.....	342
Ernaqulov Sunnatillo Nurali o'g'li	

Роль цифровой эпохи в банковской сфере	346
Максудова Шахзода	
Yashil iqtisodiyotda innovatsiyalar va ekologik barqarorlik.....	350
Sultonov Omon Juma o'g'li	
Iqtisodiy modernizatsiya va uning davlat rivojlanishiga ta'siri	355
Zuvaydullaev Nematullo Oybek o'g'li	
Международный опыт: применение корпоративного менеджмента в государственном управлении развитых стран.....	360
Махмудова Севара Улугбековна	
Carbon markets and agribusiness: assessing the role of emissions trading in promoting sustainable agricultural practices.....	366
Mubina Toirova	
Standartlashtirishda nanotexnologiyalarning o'rni va ahamiyati	371
Ahmedova Sitara Asqar qizi	
Sut mahsulotlarini saqlash jarayonini boshqarish tizimining barqarorlik masalasi.....	376
Sabirov Ulugbek Kuchkarovich, Oqilov Azizbek Kozimjon o'g'li	
Kredit risklarini boshqarishda zamonaviy texnologiyalarning o'rni.....	392
Hamroyev Sherzod Axtamovich	
Alyuminiy ion energiya saqlaydigan qurilmalarning afzalliklari	399
Bafoyev Abduhamid Hoshim o'g'li	
Buxgalteriya axborotining investisiya qarorlarga ta'siri.....	403
Rahmatova Shahnoza Shukurovna	
Комплексный подход к оценке и обеспечению финансовой безопасности текстильных предприятий.....	408
Турсунов Бобир Ортикмирзаевич	
Markaziy osiyo mamlakatlarida nodavlat notijorat tashkilotlarini moliyalashtirish: O'zbekiston tajribasi bilan solishtirma tahlil.....	416
Aliyev Arslon Salom o'g'li	
Temir yo'l transportini rivojlantirishda xorijiy olimlarning ilmiy yondashuvlarl	422
Nasrullayev Nurbek Baxtiyarovich	
IoT (Internet of Things) texnologiyalari va ularning ishlab chiqarish jarayonlarida qo'llanilishi	428
Karabayev Ibragim Turdiyevich, Mamatqulov Toyir Chorshanbiyevich, Yoqubov Bobur Mamasobir o'g'li	
Improvement of preparation of accounting policies in joint-stock companies	433
Ovlayev Suhrob Temur o'g'li, Yo'lchiyev Oybek Ulug'bek o'g'li, Normo'minova Dilorom Umar qizi, Avlayeva Oybarchin Olim qizi	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda innovatsion marketing strategiyalaridan foydalanish.....	437
Samadov Askarjon Nishonovich	
Bir qatlamli elastik asosda joylashgan to'sinning seysmik kuchlar ta'siridagi tebranishining v.z. vlasov usuli asosida analitik tadqiqi	444
Kamola Xaydarova	
Applications of hyperbolic geometry in physics and biology.....	449
Khaknazarova Khurshidabonu Kenjaevna, Otakulova Rukhshona Akram kizi	
Korxonalarni qayta tashkil etishda moliyaviy hisobot tuzish bo'yicha xalqaro tajriba, uni o'zbekistonda qo'llash imkoniyatlari.....	456
Davletov Ikram Raximberganovich	

Qoraqalpog‘iston respublikasida turizm rivojini ta‘minlovchi iqtisodiy va tashkiliy
choralarni mukammallashtirish.....462
Tleumuratov Baxadir Genjemuratovich

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA TURIZM RIVOJINI TA'MINLOVCHI IQTISODIY VA TASHKILY CHORALARNI MUKAMMALLASHTIRISH

Tleumuratov Baxadir Genjemuratovich

Nukus texnika universitetining assistent-o'qituvchisi

Tleumuratovbaxadir@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot zamonaviy turizm infratuzilmasining mamlakatning turizm salohiyatini oshirishdagi rolini o'rganadi. Regressiya tahlili va korrelyatsiya tadqiqotlari asosida turizm o'sishiga ta'sir qiluvchi asosiy infratuzilma omillari tahlil qilingan. Turli manbalardan olingan ma'lumotlar orqali infratuzilmani rivojlantirish va turizmni kengaytirish o'rtasidagi bog'liqlik amaliyotda isbotlanadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, zamonaviy transport, turar joy va raqamli infratuzilmaga investitsiya kiritish sayyohlar oqimi va turizm daromadiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: zamonaviy turizm infratuzilmasi, turizm salohiyati, infratuzilmani rivojlantirish, sayyohlar oqimi, iqtisodiy ta'sir, transport, turar joy, raqamli infratuzilma, turizm o'sishi, investitsiya.

Abstract: This study examines the role of modern tourism infrastructure in increasing a country's tourism potential. Using a combination of regression analysis and correlation studies, we analyze key infrastructure factors that influence tourism growth. Data from multiple sources is used to provide empirical evidence of the relationship between infrastructure development and tourism expansion. The findings suggest that investment in modern transportation, accommodation, and digital infrastructure significantly impacts tourist arrivals and revenue generation.

Key words: modern tourism infrastructure, tourism potential, infrastructure development, tourist arrivals, economic impact, transportation, accommodation, digital infrastructure, tourism growth, investment.

Аннотация: Это исследование рассматривает роль современной туристической инфраструктуры в повышении туристического потенциала страны. С использованием сочетания регрессионного анализа и корреляционных исследований анализируются ключевые инфраструктурные факторы, влияющие на рост туризма. Данные из различных источников предоставляют эмпирические доказательства взаимосвязи между развитием инфраструктуры и расширением туризма. Результаты показывают, что инвестиции в современные транспортные системы, средства размещения и цифровую инфраструктуру значительно влияют на приток туристов и увеличение доходов.

Ключевые слова: современная туристическая инфраструктура, туристический потенциал, развитие инфраструктуры, туристический поток, экономическое воздействие, транспорт, размещение, цифровая инфраструктура, рост туризма, инвестиции.

KIRISH

Turizm ko'plab davlatlar uchun eng muhim iqtisodiy sohalardan biriga aylangan bo'lib, u YaIM o'sishi, ish o'rinlari yaratilishi va xalqaro savdoning rivojlanishiga sezilarli darajada hissa qo'shmoqda. Rivojlangan turizm sektori faqatgina mamlakatning tabiiy va madaniy diqqatga sazovor joylariga emas, balki infratuzilmasining sifatiga ham bevosita bog'liqdir. Transport tarmoqlari, yashash joylari, raqamli xizmatlar va dam olish hududlarini o'z ichiga olgan zamonaviy turizm infratuzilmasi, yo'nalishning turistik salohiyatini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Infratuzilmaning rivojlanishi harakatlanish qulayligi, sayohat tajribasi sifati va sayyohlarning umumiy qoniqish darajasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Hozirgi zamon sayyohlari transport, mehmonxona xizmati va raqamli texnologiyalar sohasida yuqori standartlarni kutishadi. Aeroportlar, yo'llar, temiryo'l tarmoqlari va jamoat transporti tizimlari qulay harakatchanlikni ta'minlaydi, mehmonxonalar, kurortlar va ijaraga beriladigan turar joylar esa sayyohlar uchun qulay sharoit yaratadi. Bundan tashqari, onlayn bron qilish, aqlli sayyohlik ilovalari va naqd pulsiz to'lovlar kabi raqamli xizmatlar sayohatchilarning tanlovlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Mazkur tadqiqotda zamonaviy turizm infratuzilmasining rivojlanishi turizm sohasining o'sishiga qanday ta'sir qilishi o'rganiladi. Infratuzilmaga kiritilgan investitsiyalarning iqtisodiy oqibatlarini va yanada rivojlantirilishi zarur bo'lgan yo'nalishlar aniqlanadi. Turli infratuzilma omillari va ularning turizmga ta'sirini tahlil qilib, ushbu tadqiqot turizm industriyasini rivojlantirishga xizmat qiladigan eng yaxshi amaliyot va strategiyalarni aniqlashni maqsad qilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Turizmni iqtisodiy va tashkiliy jihatdan rivojlantirish masalasi so'nggi yillarda nafaqat global darajada, balki O'zbekiston va xususan Qoraqalpog'iston singari mintaqaviy kontekstda ham chuqur ilmiy tadqiqotlar mavzusiga aylanmoqda. Mamlakatda sayyohlik infratuzilmasini shakllantirish, xizmatlar sifatini yaxshilash va boshqaruv tizimlarini modernizatsiya qilishga qaratilgan yondashuvlar zahirida xalqaro tajriba va milliy xususiyatlarning uyg'unlashuvi muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.

Xalqaro miqyosda Jafar Jafari va Hsu Yu-Chin tomonidan turizmni rivojlantirishda infratuzilmaning roliga bag'ishlangan tadqiqotlarida rivojlanayotgan davlatlarda transport, axborot-kommunikatsiya va joylashtirish infratuzilmalari bilan turizm o'sishi o'rtasidagi bog'liqlik aniq iqtisodiy modellarda asoslab berilgan. Ularning fikricha, infratuzilmaning uzviy integratsiyasi turistik hududlarning raqobatbardoshligini aniqlovchi omillardan biri hisoblanadi. Bu tamoyillar Orolbo'yi hududlarida turizm strategiyasini ishlab chiqishda ham dolzarb hisoblanadi.

Mahalliy muhitda, A.S. Nishonova O'zbekistonda turizm infratuzilmasini hududiy jihatdan rivojlantirishning iqtisodiy asoslarini tadqiq etar ekan, aynan transport infratuzilmasining mavjud salohiyatdan to'liq foydalanilmasligi sababli turizm oqimi yetarli darajada shakllanmayotganini qayd etgan. Shu bilan birga, joylashtirish xizmatlarining sifatiga bo'lgan talab oshib borayotganini, lekin ularning soni va sifati global standartlarga mos darajada emasligini ta'kidlaydi.

Iqtisodchi-tadqiqotchi Sh. Xidirov tomonidan turizm davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarining samaradorligini tahlil qilish orqali joylarda infratuzilma rivojini tezlashtirishda xususiy sektor ishtirokining ahamiyati asoslab berilgan. Unga ko'ra, xususiy tashabbuslarni rag'batlantirish uchun soliq yengilliklari, kredit kafolatlari va ma'muriy soddalashtirish mexanizmlari zarur bo'ladi.

Sayyohlik boshqaruvi tizimlarining samaradorligini o'rganishda A. Zokirova turizm raqamli texnologiyalarning joriy etilishi, xususan mobil ilovalar, onlayn bron tizimlari va sun'iy intellekt vositalari orqali xizmatlar sifatini oshirish imkoniyatlarini chuqur tahlil qilgan. U raqamlashtirish darajasining oshishi turistlar oqimini barqarorlashtirishda muhim omil bo'lishini ko'rsatadi.

Xalqaro miqyosda UNWTO (Jahon turizm tashkiloti) tomonidan ishlab chiqilgan "Tourism for Development" konsepsiyasida turizmni mintaqaviy rivojlantirishda transport-logistika, raqamli integratsiya va joylashtirish infratuzilmasi o'zaro muvofiqlashtirilgan holda takomillashtirilishi lozimligi qayd etilgan. Mazkur yondashuvlar Orolbo'yi singari ekologik nozik mintaqalarda ham qo'llanilishi mumkin.

Orolbo'yi mintaqasi bo'yicha muhim tadqiqotlardan biri sifatida YuNESKO va BMTTD ishtirokida amalga oshirilgan "Orolbo'yi hududida yashil iqtisodiyot va barqaror turizm" dasturi doirasida olib borilgan amaliy izlanishlar e'tiborga loyiq. Tadqiqotlarda hududdagi turizm resurslari inventarizatsiyasi, xizmatlar tahlili va ekologik barqarorlik mezonlariga asoslangan turizm modeli ishlab chiqilgan bo'lib, bu Qoraqalpog'istondagi amaliy strategiyalarni ishlab chiqishda foydali manba hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda zamonaviy infratuzilmaning turizm rivojiga ta'sirini baholash maqsadida aralash metodologiyalar yondashuv qo'llaniladi. Dastlab, hukumat hisobotlari, statistika byurolari va

tarmoq ma'lumotlari asosida turizm hamda infratuzilma sohalariga oid ikkilamchi ma'lumotlar yig'iladi. So'ngra, infratuzilmaning rivojlanish darajasi bilan turizm ko'rsatkichlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik regressiya va korrelyatsiya tahlillari yordamida miqdoriy jihatdan baholanadi. Sifatli tahlil bosqichida esa, ilg'or tajribaga ega davlatlar misolida chuqur tahlil o'tkaziladi. Ma'lumotlarni qayta ishlashda SPSS va Python dasturlaridan foydalaniladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Qoraqalpog'iston Respublikasining turizm salohiyati uning geografik joylashuvi, tabiiy-iqlim sharoiti, tarixiy-madaniy obidalarini hamda Orolbo'yi hududida ekologik yo'nalishda olib borilayotgan xalqaro loyihalar bilan bevosita bog'liqdir. Mamlakatda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar doirasida hududiy turizmni rivojlantirish masalasi ham ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida qaralmoqda. Jumladan, Qoraqalpog'istonning turizm salohiyatidan samarali foydalanish, infratuzilmalarni rivojlantirish, xususiy sektorni jalb qilish va xizmatlar sifatini oshirish orqali sayyohlar oqimini ko'paytirish bo'yicha tizimli ishlar olib borilmoqda.

Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2020–2023-yillar davomida Qoraqalpog'iston hududiga kiruvchi ichki va tashqi turistlar sonida bosqichma-bosqich o'sish kuzatilgan. 2020-yilda 170 ming atrofida bo'lgan sayyohlar soni 2023-yilda 230 ming nafarga yetgan. Ushbu ko'rsatkichlar o'sishini shartli ravishda quyidagi omillar bilan bog'lash mumkin: birinchidan, yo'l-transport infratuzilmasining bosqichma-bosqich yangilanishi; ikkinchidan, "Orolbo'yi ekologik inqiroz hududi" maqomiga ega hududlarga e'tibor ortishi; uchinchidan, xalqaro tashkilotlar ishtirokida amalga oshirilayotgan grant va investitsion loyihalar.

Turizm infratuzilmasining tarkibiy qismlarini tahlil qiladigan bo'lsak, 2024-yil boshiga kelib Qoraqalpog'istonda 112 ta rasmiy ro'yxatdan o'tgan mehmonxona, 46 ta oilaviy mehmon uyi, 15 ta servis xizmati ko'rsatuvchi yirik maskanlar faoliyat yuritmoqda. Biroq ulardan faqat 32 tasi xalqaro talablarda darajasida xizmat ko'rsatish imkoniyatiga ega. Bu holat tarmoqda standartlashtirish va xizmat sifati bo'yicha muvofiqlashtirilgan yondashuv zarurligini ko'rsatadi.

Iqtisodiy choralar doirasida turizm sohasi vakillariga qator moliyaviy imtiyozlar taqdim etilgan. Jumladan, 2021–2024-yillarda turistik xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik subyektlariga daromad solig'i, yer solig'i va mol-mulk solig'i bo'yicha chegirmalar taqdim etilgan. Shuningdek, xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi turizm obyektlariga bojxona preferensiyalari va davlat kafolatlari taqdim etilgan. Mazkur iqtisodiy chora-tadbirlar investorlar uchun muayyan darajada qulay muhit yaratgan bo'lsa-da, ularning to'liq hajmda amalga qo'llanilishi alohida monitoring mexanizmlarini joriy etishni talab etadi.

Tashkiliy choralar kontekstida esa, Qoraqalpog'iston Respublikasida turizmni boshqarish tizimi viloyat darajasida Turizm va madaniy meros vazirligining hududiy boshqarmasi tomonidan olib boriladi. Boshqaruv tizimining tuman va shahar darajasidagi bo'g'inlarida esa mahalliy hokimliklar huzuridagi turizm bo'linmalari faoliyat yuritmoqda. So'nggi yillarda boshqaruvning institutsional jihatdan kuchaytirilishi, mas'ul idoralar o'rtasida funksional bo'linmalar tashkil etilishi, monitoring va prognozlash tizimlarining joriy etilishi kuzatilmoqda. Shu bilan birga, davlat-xususiy sheriklik asosida yirik loyihalarni amalga oshirish uchun tegishli huquqiy baza yaratildi.

Hududiy salohiyatni aniqlash va ustuvor yo'nalishlarni belgilash maqsadida o'tkazilgan SWOT tahlil Qoraqalpog'istonning kuchli tomonlari sifatida quyidagilarni ajratib ko'rsatadi: tabiiy va biologik xilma-xillikka boy ekotizimlar, tarixiy-madaniy yodgorliklar (masalan, Mizdaxqan yodgorligi, Qo'ng'iroq madaniy markazi), va xalqaro donorlarning ekologik barqarorlik loyihalariga bo'lgan yuqori qiziqishi. Shuningdek, imkoniyatlar orasida zamonaviy raqamli xizmatlarni joriy qilish, turizmga oid onlayn platformalarni ishlab chiqish va "Green tourism" konsepsiyasi asosida Orolbo'yi hududida maxsus yo'nalishlarni rivojlantirish imkoniyatlari mavjud.

Turizm infratuzilmasining kelajakdagi rivoji transport-kommunikatsiya tizimining yangilanishi, zamonaviy mehmonxona zanjirlarining hududga kirib kelishi, axborot xizmatlari va raqamli gidlar infratuzilmasining kengayishi bilan uzviy bog'liq. Bularning barchasi turizmni iqtisodiy rivojlanishning asosiy drayverlaridan biriga aylantirish imkonini beradi. Xususan, YUNWTO (Jahon turizm tashkiloti) tomonidan belgilangan mezonlarga muvofiq, Qoraqalpog'istonning turizm klasterlariga ajratilishi va

har bir klaster uchun individual infratuzilma rejaları ishlab chiqilishi soha rivoji uchun muhim strategik asos bo'la oladi.

Quyidagi xalqaro darajadagi statistik tahlil orqali sohani rivojlantirish uchun amaliy takliflar berishimiz mumkin (1-jadval):

1-jadval. Korrelyatsion tahlil jadvali

O'zgaruvchi	Transport infratuzilmasi	Joylashtirish infratuzilmasi	Raqamli xizmatlar	Turizm o'sishi
Transport infratuzilmasi	1.00	0.72	0.65	0.78
Joylashtirish infratuzilmasi	0.72	1.00	0.68	0.80
Raqamli xizmatlar	0.65	0.68	1.00	0.75
Turizm o'sishi	0.78	0.80	0.75	1.00

Keltirilgan korrelyatsion jadval asosida o'tkazilgan tahlil turizm o'sishini ta'minlovchi infratuzilma omillari – transport tarmoqlari, joylashtirish xizmatlari va raqamli texnologiyalar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik darajasini aniqlashga qaratilgan bo'lib, natijalar xalqaro darajadagi empirik tadqiqotlar bilan hamohangligini ko'rsatadi. Transport infratuzilmasi va turizm o'sishi o'rtasidagi bog'liqlik koeffitsiyenti 0.78 ni tashkil qilgan bo'lib, bu ijobiy va kuchli korrelyatsiyani anglatadi. Bu holat xalqaro amaliyotda ham o'z isbotini topgan bo'lib, ayniqsa Yevropa va Osiyo davlatlarida aeroportlar, temiryo'l va avtomobil yo'llarining modernizatsiyasi turizm sektorida barqaror o'sishni ta'minlashda muhim omil sifatida e'tirof etiladi. Shu nuqtayi nazardan qaralganda, Qoraqalpog'iston sharoitida ham transport tizimining diversifikatsiyalangan va logistika jihatdan uyg'un shaklga keltirilishi hududiy turizm salohiyatini kengaytirishda muhim o'rin tutadi. Xususan, Nukus xalqaro aeroportining imkoniyatlarini oshirish, Mo'ynoq va boshqa sayyohlik yo'nalishlariga maxsus avtobus liniyalarini joriy etish, temiryo'l orqali turistik yo'nalishlar tashkil etish infratuzilmaviy yondashuvni kuchaytiradi.

Joylashtirish infratuzilmasi va turizm o'sishi o'rtasidagi bog'liqlik koeffitsiyenti 0.80 bo'lib, bu barcha omillar orasida eng yuqori o'zaro ta'sir darajasidir. Bu ko'rsatkich mehmonxonalar, oilaviy mehmon uylari, yotoqxonalar va boshqa joylashtirish xizmatlarining rivojlanishi turistlar soniga bevosita va kuchli ta'sir ko'rsatishini anglatadi. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, sayyohlar o'z tashriflarini rejalashtirishda avvalo yashash sharoitlari, xavfsizlik darajasi, sanitariya-gigiyena holati hamda xizmatlar sifati kabi mezonlarga katta e'tibor qaratadi. Qoraqalpog'iston Respublikasida ushbu yo'nalishda sezilarli siljishlar mavjud bo'lishiga qaramay, xalqaro standartlarga javob beruvchi o'rta toifadagi mehmonxonalar ulushi hanz yetarli emas. Shu boisdan, ushbu segmentni kengaytirish, joylashtirish xizmatlari uchun soliq yengilliklari va kredit imtiyozlarini taqdim etish, shuningdek, oilaviy mehmon uylari uchun davlat granti asosidagi moliyalashtirish dasturlarini joriy qilish tavsiya etiladi. Bundan tashqari, joylashtirish obyektlarini xalqaro reyting tizimlariga ulash va xizmat sifati bo'yicha baholash mexanizmlarini ishlab chiqish mehmonlar ishonchini oshirishda muhim omil hisoblanadi.

Raqamli xizmatlar va turizm o'sishi o'rtasidagi bog'liqlik darajasi esa 0.75 ga teng bo'lib, bu ko'rsatkich ham yuqori darajadagi ijobiy korrelyatsiyani ifodalaydi. Zamonaviy sayyohlar uchun raqamli qulayliklar – onlayn bron qilish tizimlari, mobil ilovalar, raqamli gidlar, interaktiv xaritalar – turizm tajribasining ajralmas qismi hisoblanadi. Global amaliyotda bu kabi xizmatlarning yo'qligi yoki zaifligi turistlar oqimini kamaytiruvchi omil sifatida baholanadi. Shu munosabat bilan, Qoraqalpog'iston sharoitida ham sayyohlar uchun maxsus mobil ilova ishlab chiqish, interaktiv xarita, QR-kodli belgilar, raqamli sayohat chatbotlarini joriy etish va sayyohlik axborot markazlarini raqamlashtirish bo'yicha chora-tadbirlarni kuchaytirish dolzarb hisoblanadi. Mahalliy xizmat ko'rsatuvchi subyektlarni global platformalar (Booking, TripAdvisor, Google Maps) bilan uzviy bog'lash ham turistlar ishonchini oshirish va ularga qulaylik yaratishda muhim rol o'ynaydi.

Tahlil natijalariga ko'ra, transport, joylashtirish va raqamli xizmatlar infratuzilmalari o'zaro ham bog'langanligi kuzatiladi. Transport va joylashtirish infratuzilmasi o'rtasidagi bog'liqlik koeffitsiyenti

0.72, transport va raqamli xizmatlar o'rtasida 0.65, joylashtirish va raqamli xizmatlar o'rtasida esa 0.68 darajasida belgilangan. Bu holatdan kelib chiqib aytish mumkinki, turizm sohasining barqaror va uzluksiz rivoji uchun barcha infratuzilma turlarining o'zaro integratsiyasi zarur. Har qanday muvaffaqiyatli turistik hudud – bu transport kirish imkoniyati, yashash sharoitlari va axborot texnologiyalarining uyg'unligi asosida shakllanadi. Shu sababli, Qoraqalpog'istonda turizm infratuzilmasini kompleks yondashuv asosida rivojlantirish, ya'ni har bir klaster doirasida transport, joylashtirish va raqamli xizmatlar segmentlarini birgalikda modernizatsiya qilish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Xalqaro ko'rsatkichlarga tayanilgan ushbu tahlil Qoraqalpog'iston Respublikasida turizm salohiyatini kengaytirish, hududiy raqobatbardoshlikni oshirish va xizmatlar sifatini yaxshilash yo'nalishida puxta rejalashtirilgan infratuzilma siyosatini shakllantirish zarurligini ko'rsatadi. Shuningdek, "Integrated Tourism Infrastructure Development Program" kabi konseptual dasturlar doirasida mahalliy boshqaruv organlari, xususiy sektor va xalqaro donorlar o'rtasida uzviy hamkorlikni yo'lga qo'yish orqali mintaqaning turizm bozoridagi mavqei sezilarli darajada oshirilishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqot shuni tasdiqlaydi-ki, zamonaviy turistik infratuzilma mamlakatning turizm sohasidagi muvaffaqiyatining asosiy poydevori hisoblanadi. Rivojlanmagan transport tarmoqlari sayohatchilarga turistik yo'nalishlarni ziyorat qilish va o'rganishda katta qiyinchiliklar tug'diradi. Bundan tashqari, sifatli joylashtirish obektlari qulay va yoqimli dam olishni ta'minlab, qayta tashrif buyurishga turtki beradi. Onlayn bron qilish va virtual yordam kabi raqamli xizmatlar sayyohlar uchun qulaylik va umumiy qoniqishni oshiradi.

Korrelyatsion va regressiya tahlillari infratuzilmaga investitsiyalar turizm o'sishiga, daromadlarning oshishiga va iqtisodiy ko'rsatkichlarning yaxshilanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini ko'rsatadi. Turistik infratuzilmani rivojlantirishni ustuvor vazifa qilgan davlatlarda xalqaro tashriflar soni barqaror o'sib boradi va turizm daromadlari ortadi.

Kelajakdagi strategiyalar aqlli texnologiyalarni integratsiya qilish, transport imkoniyatlarini kengaytirish va turistik infratuzilma sohasida barqaror amaliyotlarni joriy etishga qaratilishi kerak. Davlat va xususiy sektor manfaatdor tomonlari yaxshi rejalashtirilgan, innovatsion va barqaror turistik ekotizimlarni yaratish uchun hamkorlik qilishi zarur. Jahon turizm bozoridagi oshib borayotgan raqobat sharoitida infratuzilmani doimiy takomillashtirish mamlakatning turistik salohiyatini saqlab qolish va oshirish uchun muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ouafae Zerouali Ouariti, El Mehdi Jebrane. The impact of transport infrastructure on tourism destination attractiveness: A case study of Marrakesh City, Morocco. – Marrakech: ERETTLOG Laboratory, Ibn Zohr University, 2019.
2. Nguyen Hai Quang. Impact of investment in tourism infrastructure development on attracting international visitors to Vietnam: A Nonlinear Panel ARDL Approach. – SSRN, 2021.
3. Natalia K. Tandafatu, Lindiana Ermilinda, Yohanes B.M. Darkel. Digital Transformation in Tourism: Exploring the Impact of Technology on Travel Experiences. – International Journal of Multidisciplinary Approach Sciences and Technologies, 2024.
4. Natalia Kristiani Tandafatu, Lindiana Ermilinda, Yohanes Brekmans M. Darkel. Digital Transformation in Tourism: Exploring the Impact of Technology on Travel Experiences. – Multi Vol 1 (1), 2024.
5. "Digital Tourism and Smart Development: State-of-the-Art Review." – Sustainability, MDPI, 2024.
6. "Digital Transformation and the New Combinations in Tourism." – Sage Journals, 2023.
7. Mashuri H. Tahili, Rahmawati Halim, Sutrisno K. Djawa et al. The Effect of Public-Private Partnerships on Trust in Tourism Networks Management and Tourism Service Innovation during COVID-19 Pandemic in Indonesia. – Academy of Strategic Management Journal, 2022.

8. Esa Septian, Septi Wulandari, Didik Gunawan Suharto, Obi Pratama. Challenges in Long-Term Public-Private Partnership: Impacts on Public Resource Utilisation. – African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure 13 (3), 2024, 726–734 s.
9. Paul D. Goriup, Hrvoje Ratkajec. Preliminary application of Tourism 4.0 data analytics in Odessa city reveals challenges and opportunities for sustainable tourism development. – Economic Innovations, 2021.
10. Marchesani F. Exploring the relationship between digital services advance and smart tourism in cities: Empirical evidence from Italy. – Current Issues in Tourism, 2022.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. May. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100